

**ВАЛОРИЗАЦИЯ ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ОБЗОР****Бурак Л. Ч.**<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>*доктор философии в области пищевых наук (PhD), к.т.н.,
директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.***Егорова З.Е.**<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>*Белорусский государственный технологический университет, доцент, факультет технологии органических веществ, к.т.н. Минск, Беларусь.***Санац А.Н.**<https://orcid.org/0000-0002-8579-2689>*инженер-химик Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛПРОСАКВА» 220115 Республика Беларусь, г. Минск***VALORIZATION OF AGRO-INDUSTRIAL WASTE: ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND
PROSPECTS. REVIEW****Burak L.**<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>*Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c.t.s.,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk***Yegorova Z.**<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>*Belarusian State Technological University, Associate Professor, Faculty of Technology of Organic Substances, Ph.D. in Engineering Minsk, Belarus***Sapach A.**<https://orcid.org/0000-0002-8579-2689>*chemist «BELROSAKVA» Limited Liability Company***Аннотация**

Валоризация побочных продуктов агропромышленного производства считается ключевым направлением для формирования устойчивых продовольственных систем и эффективного использования ресурсов, снижению количества отходов и соблюдению принципов экономики замкнутого цикла. Цель данной статьи – обзор и всесторонний анализ результатов научных исследований по валоризации отходов агропромышленного производства. В качестве материалов исследования использованы 87 высокоцитируемых рецензируемых публикаций, отобранных из ведущих международных баз данных по тематической релевантности за период 2020-2025 годы. В рамках стратегии перехода к круговой экономике валоризация пищевых отходов, как процесс превращения отходов в ценные ресурсы посредством устойчивых технологических решений приобретает особое значение. Применение современных методов экстракции, таких как ультразвуковая и ферментативная обработка, способствует эффективному выделению биоактивных соединений, в числе которых особый интерес представляют природные антиоксиданты. Данные соединения обладают выраженными защитными свойствами против заболеваний, связанных с окислительным стрессом, и находят применение в качестве натуральных ингредиентов в производстве продовольствия, лекарственных средств и косметики. Важное значение имеют инновационные технологии, включая ультразвуковую экстракцию, микрокапсулирование, распылительную сушку, лиофилизацию, использование глубоких эвтектических растворителей и коллоидных систем, которые демонстрируют высокую эффективность при извлечении биологически активных веществ из отходов агропромышленного производства. Вместе с тем существует комплекс проблем, связанных с масштабируемостью производства, экономической целесообразностью, нормативно-правовым регулированием и восприятием со стороны конечных потребителей. Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на использование валоризованных продуктов в функциональной пище и нутрицевтиках. Результаты обзора могут быть использованы при проведении дальнейших научных исследований, а также специалистами пищевой промышленности при выборе методов переработки отходов агропромышленного производства.

Abstract

Valorization of agro-industrial by-products is considered a key area for the formation of sustainable food systems and efficient use of resources, waste reduction and compliance with the principles of a circular economy. The aim of this article is to review and comprehensively analyze the results of scientific research on the valorization of agro-industrial waste. The study materials include 87 highly cited peer-reviewed publications selected from leading international databases by topical relevance for the period 2020-2025. Within the framework of the strategy for the transition to a circular economy, valorization of food waste as a process of converting waste into valuable

resources through sustainable technological solutions is of particular importance. The use of modern extraction methods, such as ultrasonic and enzymatic treatment, contributes to the efficient isolation of bioactive compounds, including natural antioxidants of particular interest. These compounds have pronounced protective properties against diseases associated with oxidative stress and are used as natural ingredients in the production of food, medicines and cosmetics. Innovative technologies, including ultrasonic extraction, microencapsulation, spray drying, lyophilization, use of deep eutectic solvents and colloidal systems, which demonstrate high efficiency in extracting biologically active substances from agro-industrial waste, are of great importance. At the same time, there are several problems associated with the scalability of production, economic feasibility, regulatory framework and perception by end consumers. Further scientific research should be aimed at the use of valorized products in functional foods and nutraceuticals. The results of the review can be used in further scientific research, as well as by food industry specialists when choosing methods for processing agro-industrial waste.

Ключевые слова: пищевые отходы, технология, биологически активные соединения, экстракция, микрокапсулирование, растворитель, сушка.

Keywords: food waste, technology, biologically active compounds, extraction, microencapsulation, solvent, drying.

Введение

Глобальные тенденции, такие как урбанизация, рост населения и пандемии, усиливают давление на продовольственные системы. Сокращение и повторное использование пищевых отходов во всем мире признано ключевой стратегией для повышения эффективности использования ресурсов, укрепления продовольственной безопасности и поддержки перехода к устойчивой круговой экономике. Модель круговой экономики в продовольственных системах способствует минимизации отходов, повторному использованию побочных продуктов и продлению жизненного цикла пищевых материалов за счет инновационной переработки и переработки [1]. В современном агропромышленном производстве образуется значительное количество побочных продуктов, которые часто не используются эффективно и подлежат утилизации как отходы. К таким побочным материалам относятся скорлупа, семена, волокнистые остатки, сточные воды и прочие виды, представляющие собой существенные экономические потери для предприятий и создающие экологические проблемы [2,3]. В связи с этим превращение данных отходов в ценные функциональные продукты и материалы становится перспективным направлением в рамках биоэкономики и круглой экономики, направленными на минимизацию отходов и повышение устойчивости и конкурентоспособности производственных цепочек [4,5,6]. Последние годы характеризуются внедрением разнообразных высокотехнологичных методов, среди которых ультразвуковая экстракция, микрокапсулирование, различные способы сушки (распылительная, сублимационная, вакуумная), экстракция сверхкритическим CO₂, ферментативные процессы, а также новейшие цифровые технологии — биосенсоры, искусственный интеллект и блокчейн — способствующие улучшению контроля и оптимизации процессов [1,7,8,9,10]. Такие технологии позволяют эффективно извлекать антиоксиданты, полифенолы, белки и другие биоактивные вещества, концентрация которых в побочных продуктах порой превышает уровень в основных сырьевых материалах [11-15]. В последнее время возрос интерес к использованию побочных продуктов агропромышленного производства в качестве функциональных ингредиентов в различных пищевых

матрицах, что расширяет их применение за пределы традиционного использования. Такие побочные продукты, как фруктовые выжимки, жмыхи и овощные очистки, все больше ценятся не только за содержание в них полифенолов, антоцианов, пищевых волокон и витаминов, но и за их способность заменять синтетические добавки в пищевых рецептурах. Их включение в сорбеты, молочные продукты, эмульсии и аналоги мяса повысило пищевую ценность, окислительную стабильность и сенсорную привлекательность. Эта более широкая перспектива подчеркивает неиспользованный потенциал многих побочных продуктов, особенно в сочетании с современными методами экстракции и приготовления. Их использование поддерживает более натуральные, ориентированные на здоровье инновации и соответствует принципам круговой и устойчивой экономики [16-19]. Данные достижения уже нашли применение в производстве функциональных пищевых добавок, нутрицевтиков и биоразлагаемых упаковочных материалов. Вместе с тем остаются существенные вызовы, связанные с промышленным масштабированием, экономической рентабельностью, стандартизацией процессов и потребительским восприятием. Основным акцентом является анализ технологий выделения, инкапсуляции и применения биологически активных веществ, что отражает актуальность и потенциал реализации этих методов в производстве устойчивых продуктов [20-25]. В связи с этим цель данного исследования — обзор и всесторонний анализ результатов научных исследований по валоризации отходов агропромышленного производства. В данном исследовании представлен анализ существующих технологий и определены ключевые пробелы в масштабируемости данных технологий, а также многомерный анализ, который связывает технологические инновации с их нормативными, экономическими и социальными последствиями, устанавливая взаимосвязь между научными разработками и их промышленной применимостью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения данного обзора использовали структурированный подход, следуя методологии PRISMA, чтобы обеспечить систематический, прозрачный и воспроизводимый поиск. С этой целью

были тщательно изучены такие базы данных, как Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis и PubMed, с учетом исследований, опубликованных в период с 2020 по 2025 год и сосредотачивающиеся на публикациях, посвященных инновациям в области валоризации продуктов агропродовольственного комплекса. После устранения дублирующих друг друга исследований была выполнена предварительная фильтрация по названиям и аннотациям с исключением некорректных или нерелевантных материалов. Итогом отбора стал набор из 85 публикаций, включающих как оригинальные экспериментальные работы, так и последние обзорные исследования. Несмотря на отсутствие публикации формального анализа смещения, особое внимание было уделено включению эмпирически обоснованных и тематически значимых статей для комплексного критического синтеза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Основы валоризации побочных продуктов агропродовольственного производства

В последнее время сдвиг в сторону устойчивого развития привел к валоризации отходов пищевой промышленности как источника ценных «функциональных ингредиентов». Биоактивные соединения в пищевых отходах привлекают все большее внимание из-за их потенциальной пользы для здоровья, а также их способности уменьшать загрязнение окружающей среды и повышать устойчивость продуктов питания [26]. Современные концепции биоэкономики и круговой экономики используют основополагающие модели для определения ценностей продуктов агропродовольственного сектора. В связи с этим важно дифференцировать отходы, которые обычно не оказывают мгновенной пользы и чаще всего выбрасываются, а также различные продукты — вторичные материалы, образующиеся в процессе переработки, сохраняющие устойчивый функциональный, питательный или технологический потенциал [26-28]. Последние могут быть переработаны с использованием современных технологий и применены в различных отраслях промышленности, что повышает их экономическую и экологическую ценность. Основной состав продуктов зависит от вида исходного сырья и технологического процесса и включает такие материалы, как шелуха, семена, жом, мясо, листья, корни и жидкие запасы различных агропроизводств [28-30]. Несмотря на историческое недоиспользование, эти разнообразные материалы богаты ценными биоактивными соединениями — фенольными веществами, пищевыми волокнами, белками, функциональными липидами, минералами и натуральными пигментами — использование которых способствует оптимизации агропродовольственных процессов и снижению их воздействия на окружающую среду. Принципы круговой экономики предусматривают переработку ресурсов с максимальным сохранением их ценностей, поскольку биоэкономика фокусируется на получении добавленной стоимости за счет получения исходных ингредиентов и различных материалов из отходов. Помимо этого, в

данном регионе важно действовать на местном био-разнообразии и недостаточно используемых культурах — клубни, злаки, дикие ягоды, остатки скота и биополимерные структуры, которые улучшают продовольственную безопасность, сохраняют агробиологические свойства и повышают экономическую конкурентоспособность [30, 31,32,33]. В то же время для достижения успеха необходимо учитывать отраслевые особенности и требования безопасности, учитывать потенциал биомассы для производства энергии и инновационных биоматериалов, что требует углубленных исследований химического состава и свойств сырья [34,35]. Интеграция местных, недостаточно используемых ресурсов в цепочку создания стоимости обеспечивает не только экономическую и экологическую выгоду, но и оказывает положительное социальное влияние, способствуя устойчивому развитию [36].

2. Современные технологии, применяемые при переработке побочных продуктов пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.

Во всем мире разрабатываются новые достижения, которые позволяют улучшить технологические процессы, делая их более эффективными, устойчивыми и совместимыми с принципами, лежащими в основе биоэкономики и круговой экономики. Благодаря использованию этих новых технологий можно преобразовывать побочные продукты агропромышленного комплекса в инновационные продукты с добавленной стоимостью [26,31]. Среди наиболее известных технологий — те, которые позволяют извлекать, очищать, инкапсулировать и высвобождать биоактивные соединения, которые после анализа качества и безопасности могут использоваться в различных пищевых матрицах [1,37,38,39].

2.1 Экстракция и извлечение биологически активных соединений

Эффективность извлечения биоактивных соединений напрямую влияет на выход и функциональное качество полученного экстракта. Аналогичным образом, извлечение этих соединений из побочных продуктов агропромышленности является важным этапом для валоризации в рамках круговой экономики [38,39]. Выбор наиболее подходящей технологии имеет решающее влияние на сохранение структуры соединений, чувствительных к теплу и окислению, таких как полифенолы, каротиноиды, флавоноиды и эфирные масла [40]. Поэтому были разработаны и применены традиционные методы, новые технологии и комбинированные стратегии для улучшения извлечения этих целевых метаболитов [26,41]. Наиболее часто используемыми методами экстракции являются традиционные методы, жидкостная экстракция под давлением, ультразвуковая экстракция, микроволновая экстракция, сверхкритическая экстракция диоксидом углерода, природные глубокие эвтектические растворители и другие стратегии, объединяющие методы [42-44]. В таблице 1 представлено сравнение наиболее эффективных методов экстракции,

подробно описываются их принцип действия, преимущества, недостатки, а также различные типы биологически активных соединений, которые можно извлечь, с учетом самых последних научных данных [45].

Таблица 1.

Сравнительная характеристика методов экстракции, применяемых к побочным продуктам агропромышленного комплекса [45]

Метод извлечения	Принцип действия	Преимущества	Недостатки	Извлекаемые биологически активные соединения	Примеры побочных продуктов и отходов
Традиционные методы (экстракция по Соклету, мацерация, настаивание и т. д.) [46-49].	Основан на диффузии под действием тепла с использованием обычных органических растворителей.	Простота эксплуатации, низкая стоимость и широко распространенные технологии	Использование токсичных растворителей, низкая эффективность и длительное время экстракции.	Полифенолы, эфирные масла, дубильные вещества, антоцианы.	Листья гуавы, картофельная кожура, отходы ацеролы, зеленая скорлупа грецкого ореха.
Экстракция жидкости под давлением (PLE/ASE) [50-53].	Использует жидкие растворители при повышенной температуре и давлении для улучшения диффузии и растворимости биологически активных соединений	Быстрый, автоматизированный и эффективный способ извлечения полярных и фенольных соединений с уменьшенным расходом растворителя.	Дорогостоящее оборудование, возможная термическая деградация, если температура не контролируется	Фенольные кислоты, флавоноиды, лигнаны, алкалоиды, антиоксидантные соединения.	Виноградные косточки, кофейная мякоть, листья оливы, виноградные выжимки, морские водоросли.
Ультразвуковая экстракция (УЗЭ) [15,16,17,54,55]	Ультразвук создает акустическую кавитацию, усиливающую проникновение растворителя и способствующую разрушению клеток.	Высокая эффективность, низкий расход растворителя, подходит для термолабильных соединений.	Проблемы промышленного масштабирования, потенциальная деградация из-за интенсивной кавитации.	Полифенолы, флавоноиды, каротиноиды, эфирные масла	Фисташковый жмых, виноградные выжимки, отходы переработки красного омара, отходы цитрусовых, отходы переработки клубники.
Микроволновая экстракция (МВЭ) [56-59].	Микроволны генерируют электромагнитные поля, которые взаимодействуют с полярными молекулами, вызывая внутренний нагрев.	Быстро, эффективно и энергосберегающе.	Требуется точный контроль температуры; некоторое оборудование стоит дорого.	Фенольные соединения, каротиноиды, эфирные масла.	кожура граната, листья брокколи, кофейная гуаца, кожура манго, кожура лимона.

Сверхкритическая экстракция CO ₂ (SFE) [60-63].	Предполагает использование CO ₂ в сверхкритическом состоянии в качестве экологически чистого, нетоксичного и пригодного для вторичной переработки растворителя	Высокая селективность, отсутствие токсичных остатков, чистая экстракция	Высокие первоначальные инвестиции, ограниченная эффективность для полярных соединений.	Каротиноиды, токоферолы, липофильные биоактивные вещества, антиоксиданты.	Шелуха и семена шиповника, шишки хмеля, барбарис мелколистный, выжимки рябины.
Природные глубокие эвтектические растворители (NADES) [64-67].	Образуются путем объединения доноров и акцепторов водородных связей с образованием эвтектических жидкостей	Экологичный, биоразлагаемый, настраиваемый под конкретные соединения	Высокая вязкость, сложное извлечение извлеченных соединений.	Алкалоиды, полифенолы, флавоноиды, терпеноиды.	Тимьян лесной, листья периллы, апельсиновая цедра, кофейная гуща, отходы цитрусовой кожуры, побочные продукты переработки фундука.
УЗЭ в сочетании с NADES [41,42,68-73].	Сочетает акустическую кавитацию с естественными глубокими эвтектическими растворителями для обеспечения селективной экстракции.	Высокая эффективность, низкая токсичность, низкотемпературная экстракция, хорошая селективность в зависимости от НВА-НВД (акцептор/донор водородной связи), полезно в растительных матрицах.	Высокая вязкость NADES, для извлечения растворенных веществ может потребоваться ТФЭ или лиофилизация; проблемы масштабируемости.	Полифенолы, флавоноиды, антоцианы, каротиноиды (астаксантин), азиатикозид, олеуропеин, лигнин, модифицированный пектин, беталаины	Черничные выжимки, черничная кожура, остатки черничного вина.

Примечание: Примеры, перечисленные в разделе «побочные продукты и отходы агропродовольственной промышленности», включают вторичные материалы с добавленной стоимостью, полученной во время первичной обработки (побочные продукты), и отходы пищевой промышленности, которые обычно выбрасываются, но при этом ценятся. Некоторые ссылки были включены на основе их методологической значимости для описания принципов экстракции, восстановления соединений или технологических соображений.

Выбор метода экстракции зависит в первую очередь от типа побочного продукта, целевого биоактивного соединения и технологического контекста [74]. Например, такие методы, как ультразвуковая экстракция (УЗЭ), микроволновая экстракция (МВЭ) и сверхкритическая экстракция CO₂ (SFE), обеспечивают высокую эффективность и селективность, но существуют проблемы с точки зрения стоимости, масштабирования и стандартизации. Напротив, традиционные методы менее устойчивы, но все еще используются из-за их простоты эксплуатации и низкой стоимости. В случае природных

эвтектических глубоких эвтектических растворителей и их комбинаций с такими методами, как УЗЭ или МВЭ, они являются перспективной альтернативой в рамках зеленой экстракции. Однако они по-прежнему требуют промышленной валидации из-за таких проблем, как высокая вязкость и извлечение извлеченного соединения [69,71]. Это сравнение подчеркивает, что не существует универсальной лучшей методики; оптимальный выбор должен тщательно учитывать характеристики матрицы, цели извлечения и конкретные требования к мас-

штабируемости и промышленной реализации, согласуясь со стратегическим подходом к извлечению соединений, который добавляет ценность побочным продуктам агропромышленности в соответствии с принципами устойчивого развития [75].

После получения экстрактов из агропромышленных побочных продуктов и описанных выше методов как правило необходимо провести дальнейшую очистку или концентрирование полученных биоактивных соединений. Этот этап может включать ультрафильтрацию, селективное осаждение или хроматографические методы, улучшающие качество, стабильность и функциональность экстрактов перед их последующей инкапсуляцией [15,16,26]. Однако, принимая во внимание акцент на устойчивость и минимизацию дополнительных этапов в валоризации агропромышленных побочных продуктов, в этой обзорной статье рассматриваются достижения в инкапсуляции и стабилизации, применяемые непосредственно к сырым или плохо очищенным экстрактам, как предложено в недавних достижениях по утилизации побочных продуктов [5,27,28].

2.2. Инкапсуляция и стабилизация

Обе стратегии являются ключевыми, поскольку они сохраняют функциональность биоактивных соединений против неблагоприятных условий, таких как окисление, свет, тепло или pH. Эти методы повышают стабильность во время хранения, уменьшают нежелательные взаимодействия с другими пищевыми компонентами и позволяют контролировать высвобождение биоактивных соединений. В рамках валоризации агропромышленных побочных продуктов инкапсуляция и стабилизация стали эффективной альтернативой для защиты и сохранения фенольных соединений, каротиноидов, эфирных масел, биоактивных пептидов, пробиотиков и других соединений [9,74]. Наиболее часто используемые методы инкапсуляции — распылительная сушка, сублимационная сушка и вакуумная сушка. Распылительная сушка является одним из наиболее широко применяемых методов в промышленных масштабах из-за ее низкой стоимости, масштабируемости и способности генерировать сухие частицы за один шаг. Однако требуются термостабильные материалы, поскольку во время сушки достигаются высокие температуры [76,77]. С другой стороны, сублимационная сушка позволяет лучше сохранять структуру термочувствительных соединений. Однако ее применение ограничено высоким потреблением энергии и более длительным требуемым временем [78]. В случае вакуумной сушки это представляет собой промежуточный вариант с умеренными температурами и меньшим воздействием на инкапсулированные соединения [79].

Недавно были разработаны методы наноинкапсуляции и коллоидные системы, такие как множественные эмульсии или полимерные наночастицы. Эти новые технологии позволяют получать частицы размером менее 1000 нм, улучшая дисперсию в водных средах, увеличивая биодоступность способствуя контролируемому высвобождению в

пищевых матрицах [80]. Кроме того, коллоидные системы, стабилизированные полисахаридами или белками, эффективно защищают гидрофобные соединения от деградации в окружающей среде [80]. Формирование наноэмульсий или коллоидных систем часто является предпосылкой для инкапсуляции, особенно при работе с гидрофобными биоактивными соединениями, поскольку это повышает эффективность дисперсии и инкапсуляции [81].

Выбор инкапсулирующего материала является определяющим аспектом эффективности системы. Полисахариды, такие как альгинат, крахмал, мальтодекстрин, гуммиарабик, камедь тары и слизь чиа, среди прочих, широко используются из-за их биосовместимости и способности образовывать гели и защитные пленки [45]. Белки (желатин, казеин и сывороточный белок) также используются в качестве инкапсулирующих агентов, особенно когда требуются гидрофобные взаимодействия с биоактивными соединениями [5]. В некоторых составах материалы объединяются для повышения эффективности и стабильности инкапсуляции, как в системах альгинат-хитозан или полисахарид-белок [45].

Кроме того, инкапсулирующие материалы и биоактивные ингредиенты пищевых формул должны соответствовать правилам безопасности пищевых продуктов.

Устойчивость инкапсуляции к факторам окружающей среды зависит от природы материала стенки, размера частиц, метода сушки и условий хранения. Инкапсуляты могут испытывать потери из-за окисления, гидролиза или агломерации, особенно в присутствии влаги или света. Однако несколько стратегий показали положительные результаты в улучшении стабильности, такие как использование двойных покрытий, ионного гелеобразования или интегрированных в матрицу антиоксидантов [5,82].

Наконец, одним из наиболее важных свойств инкапсуляции является возможность контролировать высвобождение инкапсулированного биоактивного соединения. Системы с контролируемым высвобождением позволяют направлять биоактивное соединение в определенное место в желудочно-кишечном тракте или высвободить его постепенно во время обработки или хранения, тем самым повышая его функциональную эффективность. Профили замедленного высвобождения были зарегистрированы с использованием pH-чувствительных материалов, многослойных или биоразлагаемых матриц [45,82,83].

Эти подходы показывают, что выбор метода и инкапсулирующих материалов должен быть стратегическим, с учетом типа биоактивного соединения, матрицы и конкретных функциональных целей, поскольку ни один из лучших методов не является универсально применимым. В таблице 2. обобщены основные методологии инкапсуляции с учетом их принципа действия, инкапсулирующих материалов, инкапсулированных биоактивных соединений, преимуществ и ограничений на основе

рассмотренной литературы, применяемой в этом контексте.

Таблица 2.

Технологии инкапсуляции и стабилизации применяемые для повышения ценности биологически активных соединений из побочных продуктов агропромышленного комплекса [45].

Наименование процесса	Принцип действия	Инкапсулирующие /стабилизирующие материалы	Инкапсулированные соединения	Преимущества	Недостатки
Распылительная сушка (РС)	Распыление жидких смесей в потоке горячего воздуха для получения порошка за один этап	Мальтодекстрин (крахмал маниоки), инулин (корень цикория), гуммиарабик (<i>Acacia senegal</i>), трегалоза (кукурузный крахмал), изолят соевого белка (соевая мука), β -циклодекстрин (кукурузный крахмал), крахмал (маниока), камедь тары (<i>Caesalpinia spinosa</i>), слизь (чаи, базилик, семена кактуса, кожура питахайи)	Пуникалагин, ликопин, β -каротин, полифенолы, флавоноиды, антоцианы, гемовое железо.	Экономически эффективный, масштабируемый, с хорошей стабильностью порошка, подходит для термостойких соединений	Термическая деградация термочувствительных соединений
Сублимационная сушка (СС)	Замораживание с последующей сублимацией воды в условиях вакуума.	Мальтодекстрин (крахмал маниоки), гуммиарабик (<i>Acacia senegal</i>), сывороточный белок (коровье молоко), желатин (свиной или коровий коллаген), казеин (обезжиренное молоко), β -циклодекстрин (кукурузный крахмал), карбоксиметилцеллюлоза (растворимая целлюлоза).	Ликопин, флавоноиды (нарингин, нарингенин), антоцианы.	Превосходная сохранность термочувствительных соединений, образование пористых и легких матриц.	Высокие эксплуатационные расходы, длительный процесс.
Вакуумная сушка (ВС)	Удаление воды при низком давлении и температуре.	Мальтодекстрин (крахмал маниоки), инулин (корень цикория), камедь тары (<i>Caesalpinia spinosa</i>).	Антоцианы, полифенолы, флавоноиды, гемовое железо.	Сохранение органолептических свойств, снижение энергозатрат	Более медленная скорость высушивания по сравнению с распылительной сушкой.
Наноинкапсуляция (эмульсия/коллоидная)	Формирование эмульсий или коллоидных наноструктур (<1000 нм) с помо-	Хитозан (панцири ракообразных), соевый белок (соевая мука), альгинат (бурые водоросли), наночастицы крахмала (крахмал маниоки или кукурузы), нановолокна	Полифенолы, куркумин, ликопин.	Высокая биодоступность, целенаправленное высвобождение, антиоксидантная защита.	Сложная формула, чувствительность к pH и температуре.

	щью высокоэнергетических методов, таких как гомогенизация под высоким давлением, ультразвуковая обработка или перемешивание с высоким сдвигом	хитина (экзоскелеты насекомых или ракообразных)			
Ионное гелеобразование	Образование гидрогелей посредством ионной сшивки между анионными полимерами и двухвалентными катионами, такими как Ca^{2+} .	Альгинат натрия (бурые водоросли)	Полифенолы, β -каротин, гидролизуемые танины, гидролизаты белков.	Эффективная маскировка вкуса, антиоксидантная и антимикробная защита, высокая эффективность инкапсуляции и стабильность при хранении.	Ограниченная структурная стабильность в условиях неконтролируемой влажности или высокой ионной силы
Коацервация Инкапсуляция	Фазовое разделение полимеров посредством электростатических взаимодействий между противоположно заряженными биополимерами	Изолят сывороточного белка (бычье молоко), пектин (яблочная или цитрусовая кожура), желатин (свиная или рыбья кожа), гуммиарабик (<i>Acacia senegal</i>), альгинат натрия (бурые водоросли)	Фенольные соединения, антоцианы.	Образование мезодисперсных частиц, хорошая начальная стабильность, антиоксидантная защита, простая и экологичная технология.	Чувствителен к экстремальным значениям pH и ионной силы.
Экструзионная инкапсуляция	Помещение основного раствора в гелеобразующую ванну с хлоридом кальция ($CaCl_2$) для формирования гранул гидрогеля.	Альгинат натрия (бурые водоросли), хитозан (панцири ракообразных).	Каротиноиды, полифенолы, пробиотики.	Простая и экономичная технология, обеспечивающая хорошую защиту жизнеспособности пробиотиков.	Образует частицы большого размера; менее подходит для чистых или прозрачных жидких матриц.

3. Применение в производстве новых продуктов питания

Валоризация побочных продуктов агропищевой промышленности с помощью различных технологий позволила их использование в разработке и производстве продуктов с добавленной стоимостью. Эта практика соответствует принципам круговой экономики. Биоактивные соединения, такие как полифенолы, флавоноиды, растворимые волокна, каротиноиды, биоактивные пептиды и минералы, могут быть извлечены, очищены и инкапсулированы из кожуры, семян, мякоти, листьев или отходов фруктов, овощей и других недоиспользуемых культур [5,45,83].

Одним из наиболее важных применений является обогащение пищевых продуктов путем добавления экстрактов или микрокапсул из побочных продуктов. Эти включения могут быть сделаны в форме сухого порошка, как коллоидные эмульсии или с использованием инкапсулированных систем, которые защищают соединения от факторов окружающей среды и высвобождают их содержимое контролируемым образом в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) [45].

С точки зрения питания, несколько исследований показали, что включение агропромышленных побочных продуктов улучшает содержание пищевых волокон, антиоксидантов и других полезных питательных веществ без существенного изменения сенсорных свойств пищи. Также было отмечено, что инкапсулированные соединения могут улучшить техно-функциональные свойства, такие как удержание воды, термическая стабильность и антимикробная активность, благодаря совместному действию биоактивных соединений и материалов, используемых в качестве инкапсулирующих агентов, таких как крахмалы, камеди или растительные волокна [17,45,83].

С другой стороны, сенсорная оценка стала особенно актуальной, поскольку потребители могут игнорировать продукты, изготовленные с ингредиентами, полученными из отходов. Однако недавние исследования показывают, что при надлежащем микрокапсулировании и формулировании можно достичь благоприятной приемлемости, особенно когда функциональная и экологическая ценность продукта приемлема [45]. Несколько исследований продемонстрировали успешное применение побочных продуктов агропромышленного производства в реальных пищевых матрицах. К ним относятся йогурты, обогащенные инкапсулированным экстрактом отходов моркови [84], и пищевые масла, стабилизированные нанокapsулированными экстрактами кожуры граната [45]. Использование виноградных выжимок в качестве источника инкапсулированных биоактивных соединений для контролируемого высвобождения в пищевых продуктах также было использовано, а также включение побочных продуктов растительного происхождения, таких как луковая шелуха или мякоть манго, в функциональные рецептуры [85]. Этот опыт демонстрирует реальный потенциал валоризации отходов

как стратегии для разработки продуктов с добавленной стоимостью.

Кроме того, сообщалось об успешных применениях, включая включение отходов фруктов и овощей в хлебобулочные изделия, функциональные соки, обогащенные полифенолами, энергетические батончики с побочными продуктами кофе и какао, а также использование овощных экстрактов в заправках и супах, что еще больше расширяет возможности для разработки функциональных продуктов питания на основе валоризированных отходов [45].

Другие возможные применения побочных продуктов включают яблочные выжимки, банановую кожуру, семена папайи и виноградную кожуру в таких пищевых продуктах, как кексы, печенье, хлеб, лапша, молочные продукты и напитки. Эти побочные продукты часто обрабатываются методами микрокапсуляции или нанокapsуляции для улучшения стабильности и эффективности их биоактивных соединений. Кроме того, в других приложениях использовались экстракты морских водорослей в молочных продуктах, какао-шелуха в экструдированных закусках и отруби зерновых в эмульгированных мясных рецептурах. Как показывают приведенные выше примеры, существует огромный потенциал для использования, особенно при использовании новых технологий [7,26].

4. Текущие проблемы и препятствия на пути индустриализации

Несмотря на то, что разрабатываемые современные технологии демонстрируют потенциал для повышения ценности побочных продуктов агропромышленного комплекса, их применение в промышленных масштабах по-прежнему сталкивается со значительными техническими, нормативными и социальными проблемами. Одним из главных препятствий является масштабируемость, поскольку многие процессы были проверены только в лабораторных или пилотных масштабах и по-прежнему требуют оптимизации для реальных производственных условий [45]. Такие технологии, как микрокапсуляция, ультразвуковая экстракция и распылительная сушка, часто требуют высоких капиталовложений, повышенного потребления энергии и необходимости точного контроля рабочих параметров [5]. Более того, естественная изменчивость побочных продуктов — в зависимости от вида, региона или сезона — усложняет стандартизацию процесса и препятствует воспроизводимости между производственными партиями [27]. Эти технические ограничения в сочетании с ограниченным количеством пилотных проверок в промышленных условиях ограничивают прогресс в направлении более устойчивых моделей производства, основанных на комплексном использовании побочных продуктов.

С точки зрения регулирования, хотя интерес к валоризации побочных продуктов растет, значительные пробелы в законодательстве по-прежнему препятствуют включению этих материалов в функциональные продукты питания. Во многих странах правила, касающиеся агропромышленных отходов,

по-прежнему в первую очередь сосредоточены на управлении окружающей средой, а не на их потенциале как источниках функциональных ингредиентов, что создает неопределенную правовую основу для промышленного внедрения [26,83]. Кроме того, процессы авторизации новых ингредиентов, полученных из побочных продуктов, часто являются длительными, дорогостоящими и недоступными для малых и средних предприятий [26,45]. Отсутствие гармонизированных руководств по прослеживаемости, микробиологическим критериям, маркировке и безопасности пищевых продуктов замедляет внедрение и ограничивает масштабируемость. Кроме того, существующие правовые рамки редко рассматривают многофункциональное использование остатков в рамках интегрированных моделей биоэкономики, ограничивая межсекторальные инновации [26].

Помимо технических и нормативных проблем, восприятие потребителями является одним из наиболее важных и часто недооцениваемых барьеров для принятия рынком пищевых продуктов, полученных из побочных продуктов агропродовольствия. Потребители часто ассоциируют «отходы» с низким качеством или отсутствием безопасности, что приводит к сопротивлению или отторжению таких продуктов [27]. Однако недавние исследования показали, что такие стратегии, как микрокапсулирование и образовательные и информационные кампании, могут значительно улучшить приемлемость и восприятие потребителями [27]. Более того, местные и местные побочные продукты могут повысить воспринимаемую ценность, особенно когда они связаны с региональной идентичностью, устойчивостью и экономическим развитием [27]. С другой стороны, отсутствие прозрачной и доступной информации о происхождении и обработке ингредиентов может подпитывать недоверие потребителей, усиливая потребность в четкой коммуникации для поддержки сенсорного принятия и решений о покупке [45].

В целом, эти взаимосвязанные проблемы подчеркивают, что успех технологических инноваций для валоризации побочных продуктов зависит не только от научно-технического прогресса, но и от эволюции регулирования, инклюзивных экономических моделей и общественного принятия новых пищевых ингредиентов. Эти элементы имеют важное значение для определения реалистичных перспектив и содействия более широкому промышленному внедрению в соответствии с принципами круговой экономики

5. Перспективы дальнейшего развития валоризации отходов и побочных продуктов

Перспективы будущего развития в области валоризации продуктов агропищевой промышленности связаны с интеграцией современных технологий, направленных на повышение устойчивости и эффективности процессов. Комбинирование методов ультразвуковой экстракции, применение био-совместимых растворителей, микрокапсуляции и коллоидных систем обеспечивает улучшенное извлечение и стабильность биоактивных веществ, что

открывает новые возможности для их содержания в пищевых продуктах. Среди приоритетов особое внимание уделяется микрокапсуляциям и наноэмульсиям, обеспечению улучшенной биодоступности и контролируемому высвобождению активных компонентов, таких как антиоксиданты и биоактивные пептиды. Кроме того, совершенствование инкапсуляционных материалов, например хитозана и альгината, направлено на создание адаптивных систем, чувствительных к условиям среды (pH, температура, микробиотный кишечник) для расширения применения в пищевой и биомедицинской промышленности [45,86]. Несмотря на значительные преимущества микрокапсуляции, стоимость ограничивает ее распространение во многих регионах, где альтернативные методы, такие как распылительная и сублимационная сушка, более востребованы, что требует учета экономического и регионального развития [45]. Новаторские технологии, включая импульсные электрические поля, холодную плазму и прецизионную ферментацию, обладают потенциалом для энергоэффективной и селективной обработки продуктов, способствуя развитию устойчивых и масштабируемых схем [87]. Для успешной промышленной реализации необходим переход к современным моделям, объединению академических исследований и производства, а также развитию сотрудничества между университетами, промышленностью и обеспечением власти, что способствует формированию эффективных региональных цепочек затрат на производство и сохранению биоэкономики на основе принципов циркулярной экономики. [26,87]. Социальные и промышленные аспекты будущего развития должны быть направлены на повышение осведомленности потребителей о преимуществах таких продуктов посредством научно обоснованных коммуникаций и использования устойчивости сертификатов, что отвечает за растущий спрос на местные и экологически чистые продукты, особенно среди молодого поколения. В законодательной сфере ключевыми задачами остаются гармонизация нормативной базы и активная государственная поддержка беспрепятственного производства ингредиентов, получаемых в результате воздействия продуктов агропромышленного комплекса.

ВЫВОДЫ

В ходе обзора высоко цитируемых научных публикаций за последнее десятилетие проведен комплексный анализ новейших технологических инноваций направленных на повышение эффективности использования побочных продуктов и пищевых отходов агропромышленного комплекса. Особое внимание уделено потенциалу передовых методов, включая ультразвуковую экстракцию, микрокапсуляцию, распылительную сушку, использование сохраненных эвтектических растворителей, микрокапсуляцию и создание коллоидных систем. Данные методы и технологические процессы позволяют эффективно извлекать ценные биологически активные соединения и вещества, способствуют созданию новых продуктов, обладающих высокой пищевой ценностью и функциональностью, а также

содействуют снижению негативного влияния на окружающую среду. Вместе с тем выявлены многие барьеры, прежде всего, вопросы масштабирования процессов, проблемы и пробелы в нормативном регулировании и ограниченное потребительское доверие, что заметно замедляет промышленное внедрение инноваций в области valorизации побочных продуктов и отходов пищевой отрасли. В настоящее время отсутствуют унифицированные стандарты и требования к продукции, получаемой из побочных продуктов переработки пищевого сырья. Недостаточная информированность населения и возможная осторожность в отношении ингредиентов, полученных из отходов и продуктов переработки могут снизить рынок сбыта таких продуктов, даже при наличии доказанных преимуществ для здоровья и экологии. Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на разработку пилотных установок по valorизации отходов агропромышленного комплекса, с целью дальнейшего промышленного внедрения, оценку экономической эффективности, качества и безопасности получаемых биологически активных соединений, а также разработку и утверждение нормативной документации

Список литературы

1. Бурак, Л. Ч. Перспективы использования технологии сверхкритического диоксида углерода в пищевой промышленности. Обзор предметного поля // Ползуновский вестник. 2025. № 1. С. 32-50. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2025.01.004>
2. Gómez-García, R., Campos, D.A., Aguilar, C.N., Madureira, A.R., Pintado M. Valorisation of food agro-industrial by-products: From the past to the present and perspectives // J. Environ. Manag. 2021. V. 299. p. 113571. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113571>
3. Castagna A., Aboudia A., Guendouz A., Scieuzo C., Falabella P., Matthes, J. et al. Transforming Agricultural Waste from Mediterranean Fruits into Renewable Materials and Products with a Circular and Digital Approach // Materials. 2025. V. 18. p. 1464. <https://doi.org/10.3390/ma18071464>
4. Neves, C.M.B.; Fogueiro, É.; Cardoso, S.M.; Gonçalves, F.; Pinto, A.; Wessel, D.F. Towards the Valorization of Elderberry By-Product: Recovery and Use of Natural Ingredients for Sorbet Formulations // Appl. Sci. 2024. V. 14. p. 10328. <https://doi.org/10.3390/app142210328>
5. Yadav, S.; Malik, K.; Moore, J.M.; Kamboj, B.R.; Malik, S.; Malik, V.K.; Arya, S.; Singh, K.; Mahanta, S.; Bishnoi, D.K. Valorisation of Agri-Food Waste for Bioactive Compounds: Recent Trends and Future Sustainable Challenges // Molecules .2024. V. 29. p. 2055. <https://doi.org/10.3390/molecules29092055>
6. Bala, S.; Garg, D.; Sridhar, K.; Inbaraj, B.S.; Singh, R.; Kamma, S.; Tripathi, M.; Sharma, M. Transformation of Agro-Waste into Value-Added Bioproducts and Bioactive Compounds: Micro/Nano Formulations and Application in the Agri-Food-Pharma Sector // Bioengineering .2023. V. 10. p. 152. <https://doi.org/10.3390/bioengineering10020152>
7. Бурак Л. Ч., Карбанович В.И. Влияние валоризованных растительных белков и фенольных соединений на пищевую ценность и усвояемость. Обзор последних достижений // Научное обозрение. Технические науки. 2024. № 2. С. 35-41. <https://doi.org/10.17513/srts.1464>
8. Ahmad, T.; Esposito, F.; Cirillo, T. Valorization of agro-food by-products: Advancing sustainability and sustainable development goals 2030 through functional compounds recovery // Food Biosci. 2024. V. 62. p. 105194. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2024.105194>
9. Arriaga, M.; Pinar, F.J.; Izarra, I.; Amo, J.D.; Vicente, J.; Fernández-Morales, F.J.; Mena, J. Valorization of Agri-Food Waste into PHA and Bioplastics: From Waste Selection to Transformation // Appl. Sci. 2025. V. 15. p. 1008. <https://doi.org/10.3390/app15031008>
10. Tyupova, A.; Harasym, J. Valorization of Fruit and Vegetables Industry By-Streams for 3D Printing—A Review // Foods. 2024. V. 13. p. 2186. <https://doi.org/10.3390/foods13142186>
11. Peydayesh, M. Sustainable Materials via the Assembly of Biopolymeric Nanobuilding Blocks Valorized from Agri-Food Waste // Sustainability. 2024. V. 16. p. 1286. <https://doi.org/10.3390/su16031286>
12. Haleem, A.; Javaid, M.; Singh, R. Encouraging Safety 4.0 to enhance industrial culture: An extensive study of its technologies, roles, and challenges // Green Technol. Sustain. 2025. V. 3. p. 100158. <https://doi.org/10.1016/j.grets.2024.100158>
13. Ding, H.; Tian, J.; Yu, W.; Wilson, D.I.; Young, B.R.; Cui, X.; Xin, X.; Wang, Z.; Li, W. The Application of Artificial Intelligence and Big Data in the Food Industry // Foods. 2023. V. 12. p. 4511. <https://doi.org/10.3390/foods12244511>
14. Бурак, Л. Ч. Обзор разработок биоразлагаемых упаковочных материалов для пищевой промышленности // Ползуновский вестник. 2023. № 1. С. 91-105. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2023.01.012>
15. Muti, L.; Nascimento, L.B.; Goracci, G.; Detti, C.; Brunetti, C.; Bilia, A.R.; Ferrini, F.; Gori, A. From Waste to Value: Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Anthocyanins and Flavonols from Pistacia lentiscus L. Oilcakes // Molecules. 2025. V. 30. p. 237. <https://doi.org/10.3390/molecules30020237>
16. Mangiapelo, L.; Pinna, N.; Blasi, F.; Ianni, F.; Verducci, G.; Cossignani, L. Harnessing Grape Pomace, a Multifunctional By-Product from the Wine Industry for High-Value Salad Dressings // Molecules. 2025. V. 30. p. 693. <https://doi.org/10.3390/molecules30030693>
17. Boruah, B.; Ray, S. Current progress in the valorization of food industrial by-products for the development of functional food products // Food Sci. Appl. Biotechnol. 2024. V. 7. p. 349. <https://doi.org/10.30721/fsab2024.v7.i2.349>

18. Pattnaik, M.; Pandey, P.; Martin, G.J.O.; Mishra, H.N.; Ashokkumar, M. Innovative Technologies for Extraction and Microencapsulation of Bioactives from Plant-Based Food Waste and Their Applications in Functional Food Development // *Foods* .2021. V. 10. p. 279. <https://doi.org/10.3390/foods10020279>
19. Magalhães, D.; Gonçalves, R.; Rodrigues, C.V.; Rocha, H.R.; Pintado, M.; Coelho, M.C. Natural Pigments Recovery from Food By-Products: Health Benefits towards the Food Industry // *Foods* .2024. V. 13. p. 2276. <https://doi.org/10.3390/foods13142276>
20. Leichtweis, M.G.; Oliveira, M.B.P.P.; Ferreira, I.C.F.R.; Pereira, C.; Barros, L. Sustainable Recovery of Preservative and Bioactive Compounds from Food Industry Bioresidues // *Antioxidants*. 2021. V. 10. p. 1827. <https://doi.org/10.3390/antiox10111827>
21. Sanna, D.; Fadda, A. Waste from Food and Agro-Food Industries as Pigment Sources: Recovery Techniques, Stability and Food Applications // *Nutraceuticals*. 2022. V. 2, pp.365–383. <https://doi.org/10.3390/nutraceuticals2040028>
22. Messinese, E.; Pitirollo, O.; Grimaldi, M.; Milanese, D.; Sciancalepore, C.; Cavazza, A. By-Products as Sustainable Source of Bioactive Compounds for Potential Application in the Field of Food and New Materials for Packaging Development // *Food Bioprocess Technol.* 2024. V. 17. pp. 606–627. <https://doi.org/10.1007/s11947-023-03158-2>
23. Şahin, S.; Kurtulbaş, E. Green Extraction and Valorization of By-Products from Food Processing // *Foods*. 2024. V. 13. p. 1589. <https://doi.org/10.3390/foods13101589>
24. Hrelia, S.; Angeloni, C.; Barbalace, M.C. Agri-Food Wastes as Natural Source of Bioactive Antioxidants // *Antioxidants*. 2023. p. 12, 351. <https://doi.org/10.3390/antiox12020351>
25. Bayram, B.; Ozkan, G.; Kostka, T.; Capanoglu, E.; Esatbeyoglu, T. Valorization and Application of Fruit and Vegetable Wastes and By-Products for Food Packaging Materials // *Molecules*. 2021. V. 26. p. 4031. <https://doi.org/10.3390/molecules26134031>
26. Бурак Л. Ч., Ермошина Т.В., Саманкова Н. В. Достижение устойчивого развития за счет использования новых технологий переработки пищевых продуктов // *Фундаментальные исследования*. 2024. № 10. С. 171-179. <https://doi.org/10.17513/fr.43705>
27. Pal, P.; Singh, A.K.; Srivastava, R.K.; Rathore, S.S.; Sahoo, U.K.; Subudhi, S.; Sarangi, P.K.; Prus, P. Circular Bioeconomy in Action: Transforming Food Wastes into Renewable Food Resources // *Foods*. 2024. V. 13. p. 3007. <https://doi.org/10.3390/foods13183007>
28. Malenica, D.; Kass, M.; Bhat, R. Sustainable Management and Valorization of Agri-Food Industrial Wastes and By-Products as Animal Feed: For Ruminants, Non-Ruminants and as Poultry Feed // *Sustainability*. 2023. V. 15. p. 117. <https://doi.org/10.3390/su15010117>
29. Râpă, M.; Darie-Niță, R.N.; Coman, G. Valorization of Fruit and Vegetable Waste into Sustainable and Value-Added Materials // *Waste* .2024. V. 2. pp. 258–278. <https://doi.org/10.3390/waste2030015>
30. Sorrenti, V.; Burò, I.; Consoli, V.; Vanella, L. Recent Advances in Health Benefits of Bioactive Compounds from Food Wastes and By-Products: Biochemical Aspects // *Int. J. Mol. Sci.* 2023. V. 24. P. 2019. <https://doi.org/10.3390/ijms24032019>
31. Кузнецова, А. П., Аль-Шехадат И. Пищевые отходы - сырье для получения биоразлагаемых полигидроксиалканоатов: состояние и перспективы // *Пищевые системы*. 2024. Т. 7, № 1. С. 31-43. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-31-43>
32. Bibi, F.; Ilyas, N.; Saeed, M.; Shabir, S.; Shati, A.A.; Alfaifi, M.Y.; Amesho, K.T.T.; Chowdhury, S.; Sayyed, R.Z. Innovative production of value-added products using agro-industrial wastes via solid-state fermentation. *Environ // Sci. Pollut. Res.* 2023. V. 30. pp.125197–125213. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-28765-6>
33. Trabelsi, N.; Mourtzinis, I.; Ramadan, M.F. Editorial: Valorization of bioactive compounds from bio-wastes of agro-food sector using green technologies // *Front. Nutr.* 2023. V. 10. p. 1334315. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1334315>
34. Carnaval, L.d.S.C.; Jaiswal, A.K.; Jaiswal, S. Agro-Food Waste Valorization for Sustainable Bio-Based Packaging // *J. Compos. Sci.* 2024. V. 8. p. 41. <https://doi.org/10.3390/jcs8020041>
35. Saorin Puton, B.M.; Demaman Oro, C.E.; Lisboa Bernardi, J.; Exenberger Finkler, D.; Venquiaruto, L.D.; Dallago, R.M.; Tres, M. V. Sustainable Valorization of Plant Residues Through Enzymatic Hydrolysis for the Extraction of Bioactive Compounds: Applications as Functional Ingredients in Cosmetics // *Processes*. 2025. V. 13. p. 1314. <https://doi.org/10.3390/pr13051314>
36. Ligarda-Samanez, C.A.; Choque-Quispe, D.; Moscoso-Moscoso, E.; Palomino-Rincón, H.; Taípe-Pardo, F.; Aguirre Landa, J.P.; Arévalo-Quijano, J.C.; Muñoz-Saenz, J.C.; Quispe-Quezada, U.R.; Huamán-Carrión, M.L.; et al. Nanoencapsulation of Phenolic Extracts from Native Potato Clones (*Solanum tuberosum* s pp. andigena) by Spray Drying // *Molecules*. 2023. V. 28. p. 4961. <https://doi.org/10.3390/molecules28134961>
37. Aqilah, N.M.; Rovina, K.; Felicia, W.X.; Vonnie, J.M. A Review on the Potential Bioactive Components in Fruits and Vegetable Wastes as Value-Added Products in the Food Industry // *Molecules*. 2023. V. 28. P.2631. <https://doi.org/10.3390/molecules28062631>
38. Nirmal, N.P.; Khanashyam, A.C.; Mundanat, A.S.; Shah, K.; Babu, K.S.; Thorakkattu, P.; Al-Asmari, F.; Pandiselvam, R. Valorization of Fruit Waste for Bioactive Compounds and Their Applications in the Food Industry // *Foods*. 2023. V. 12. p. 556. <https://doi.org/10.3390/foods12030556>
39. Alazaiza, M.Y.D.; Bin Mokaizh, A.A.; Baarimah, A.O.; Al-Zghoul, T. From agro-waste to bioactive wealth: Analyzing nutraceutical extraction and applications. *Case Stud. // Chem. Environ. Eng.* 2025. V. 11. p. 101066. <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.101066>

40. Бурак Л.Ч., Завалей А.П., Яблонская В.В., Сапач А.Н. Влияние термоультразвуковой обработки на антиоксидантную активность сока бузины (*Sambucus nigra* L.) // Пищевые системы. 2025. Т. 8, № 1. С. 58-65. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2025-8-1-58-72>
41. Pereira, T.C.; Souza, V.P.; Padilha, A.P.F.; Duarte, F.A.; Flores, E.M.M. Trends and perspectives on the ultrasound-assisted extraction of bioactive compounds using natural deep eutectic solvents // *Curr. Opin. Chem. Eng.* 2025. V. 47. p. 101088. <https://doi.org/10.1016/j.coche.2024.101088>
42. Zhang, X.-J.; Liu, Z.-T.; Chen, X.-Q.; Zhang, T.-T.; Zhang, Y. Deep eutectic solvent combined with ultrasound technology: A promising integrated extraction strategy for anthocyanins and polyphenols from blueberry pomace // *Food Chem.* 2023. V. 422. p. 136224. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136224>
43. Peron, G. Green Extraction and Valorisation of Bioactive Compounds from Food and Food Waste // *Appl. Sci.* 2024. V. 14. p. 11619. <https://doi.org/10.3390/app142411619>
44. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н. Влияние действия ультразвука на функциональные свойства растительных белков. Обзор предметного поля // Химия растительного сырья. 2024. № 4. С. 5-23. <https://doi.org/10.14258/jcprm.20240413599>
45. Ligarda-Samanez, C.A.; Huamán-Carrión, M.L.; Calsina-Ponce, W.C.; Cruz, G.D.I.; Calderón Huamán, D.F.; Cabel-Moscoso, D.J.; García-Espinoza, A.J.; Sucari-León, R.; Aroquipa-Durán, Y.; Muñoz-Saenz, J.C.; et al. Technological Innovations and Circular Economy in the Valorization of Agri-Food By-Products: Advances, Challenges and Perspectives // *Foods.* 2025. V. 14. p. 1950. <https://doi.org/10.3390/foods14111950>
46. Soares, C.; Moreira, M.M.; Ramos, S.; Ramalhosa, M.J.; Correia, M.; Svarc-Gajić, J.; Delerue-Matos, C.; Barroso, M.F. A Critical Assessment of Extraction Methodologies for the Valorization of Agricultural Wastes: Polyphenolic Profile and Bioactivity // *Processes.* 2023. V. 11. p. 1767. <https://doi.org/10.3390/pr11061767>
47. Gutierrez Montiel, D.; Guerrero Barrera, A.L.; Martínez Ávila, G.C.; Gonzalez Hernandez, M.D.; Chavez Vela, N.A.; Avelar Gonzalez, F.J.; Ramírez Castillo, F.Y. Influence of the Extraction Method on the Polyphenolic Profile and the Antioxidant Activity of *Psidium guajava* L. Leaf Extracts // *Molecules.* 2024. V. 29. p. 85. <https://doi.org/10.3390/molecules29010085>
48. Cerino, M.C.; Pinela, J.; Caleja, C.; Saux, C.; Pereira, E.; Barros, L. Dynamic Maceration of Acerola (*Malpighia emarginata* DC.) Fruit Waste: An Optimization Study to Recover Anthocyanins // *Agronomy.* 2023. V. 13. p. 2202. <https://doi.org/10.3390/agronomy13092202>
49. Savić, I.M.; Savić Gajić, I.M. Extraction and Characterization of Antioxidants and Cellulose from Green Walnut Husks // *Foods.* 2025. V. 14. p. 409. <https://doi.org/10.3390/foods14030409>
50. Koskinakis, S.E.; Stergiopoulos, C.; Vasileiou, C.; Krokida, M. Sustainable Valorization of Coffee Silverskin Waste: Pressurized Liquid Extraction of Bioactive Compounds // *Foods.* 2025. V. 14. p. 615. <https://doi.org/10.3390/foods14040615>
51. Huamán-Castilla, N.L.; Díaz Huamán, K.S.; Palomino Villegas, Y.C.; Allcca-Alca, E.E.; León-Calvo, N.C.; Colque Ayma, E.J.; Zirena Vilca, F.; Mariotti-Celis, M.S. Exploring a Sustainable Process for Polyphenol Extraction from Olive Leaves // *Foods.* 2024. V. 13. p. 265. <https://doi.org/10.3390/foods13020265>
52. Machado, T.d.O.X.; Portugal, I.; Kodel, H.d.A.C.; Fathi, A.; Fathi, F.; Oliveira, M.B.P.P.; Dariva, C.; Souto, E.B. Pressurized liquid extraction as an innovative high-yield greener technique for phenolic compounds recovery from grape pomace. // *Sustain. Chem. Pharm.* 2024. V. 40. p. 101635. <https://doi.org/10.1016/j.scp.2024.101635>
53. Perez-Vazquez, A.; Carpena, M.; Barciela, P.; Cassani, L.; Simal-Gandara, J.; Prieto, M.A. Pressurized Liquid Extraction for the Recovery of Bioactive Compounds from Seaweeds for Food Industry Application: A Review // *Antioxidants.* 2023. V. 12. p. 612. <https://doi.org/10.3390/antiox12030612>
54. Malenica, D.; Kass, M.; Bhat, R. Optimization of antioxidant extraction from agro-industrial wastes using ultrasound & response surface methodology // *Food Chem. Ad V.* 2025. V. 7. p. 100966. <https://doi.org/10.1016/j.focha.2025.100966>
55. Briones-Labarca, V.; Giovagnoli-Vicuña, C. Enhanced Bioaccessibility of Carotenoids, Antioxidants, and Minerals from Red Lobster By-Products Through High-Hydrostatic Pressure and Ultrasound Extraction // *Processes.* 2025. V. 13. p. 10. <https://doi.org/10.3390/pr13010010>
56. Oufighou, A.; Brahmi, F.; Achat, S.; Yekene, S.; Slimani, S.; Arroul, Y.; Boulekbache-Makhlouf, L.; Blando, F. Optimization of Microwave-Assisted Extraction of Phenolic Compounds from *Opuntia ficus-indica* Cladodes // *Processes.* 2025. V. 13. p. 724. <https://doi.org/10.3390/pr13030724>
57. Hashemi, S.; Martínez-Zamora, L.; Cano-Lamadrid, M.; Bello, E.; Ayuso, M.; Artés-Hernández, F. Microwave-Assisted Ethanolic and Aqueous Extraction of Antioxidant Compounds from Pomegranate Peel and Broccoli Leaves By-Products // *Biol. Biol. Life Sci. Sci. Forum.* 2023. V. 26. P.54. <https://doi.org/10.3390/Foods2023-15013>
58. Coelho, J.P.; Robalo, M.P.; Boyadzhieva, S.; Stateva, R. p. Microwave-Assisted Extraction of Phenolic Compounds from Spent Coffee Grounds. Process Optimization Applying Design of Experiments // *Molecules.* 2021. V. 26. p. 7320. <https://doi.org/10.3390/molecules26237320>
59. Sumpavapol, P.; Waehayee, A.; Suklim, P.; Rachpirom, M.; Puttarak, P. Box-Behnken Design to Optimize Standardized Mangiferin-Rich Mango Peel Extract from Agro-Industrial Waste Product // *Sustainability.* 2023. V. 15. p. 16629. <https://doi.org/10.3390/su152416629>

60. Uquiche, E.; Arias, J.; del Valle, J.M. Application of Response Surface Methodology to Supercritical CO₂ Extraction: Case Study on Coextraction of Carotenoids and Oil from Rosehip Shells and Seeds // *Food Eng. Eng. Re V. Re V.* 2023. V. 15. pp. 643–666 <https://doi.org/10.1007/s12393-023-09357-z>
61. Nagybakay, N.E.; Syrpas, M.; Vilimaitė, V.; Tamkutė, L.; Pukalskas, A.; Venskutonis, P.R.; Kitrytė, V. Optimized Supercritical CO₂ Extraction Enhances the Recovery of Valuable Lipophilic Antioxidants and Other Constituents from Dual-Purpose Hop (*Humulus lupulus* L.) Variety Ella // *Antioxidants*. 2021. V. 10. 918. <https://doi.org/10.3390/antiox10060918>
62. Cuéllar, L.M.; Escobedo-Avellaneda, Z.; del Valle, J.M. Effect of supercritical CO₂ modified with ethanol on the extraction yield and antimicrobial activity of bioactive compounds from aerial parts of *Berberis microphylla* G. Fort // *LWT*. 2024. V. 211. p. 116885. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2024.116885>
63. Sarv, V.; Bhat, R.; Jūrienė, L.; Baranauskienė, R.; Urbonavičienė, D.; Viškelis, P.; Venskutonis, P.R. Supercritical Fluid Extraction of Lipids from Rowanberry Pomace with Pure CO₂ and Its Mixtures with Ethanol Followed by the On-Line Separation of Fractions // *Molecules*. 2025. V. 30. p. 964. <https://doi.org/10.3390/molecules30040964>
64. Pavlič, B.; Mrkonjić, Ž.; Teslić, N.; Kljakić, A.C.; Pojić, M.; Mandić, A.; Stupar, A.; Santos, F.; Duarte, A.R.C.; Mišan, A. Natural Deep Eutectic Solvent (NADES) Extraction Improves Polyphenol Yield and Antioxidant Activity of Wild Thyme (*Thymus serpyllum* L.) Extracts // *Molecules*. 2022. V. 27. p. 1508. <https://doi.org/10.3390/molecules27051508>
65. Wang, Z.; Wang, D.; Fang, J.; Song, Z.; Geng, J.; Zhao, J.; Fang, Y.; Wang, C.; Li, M. Green and efficient extraction of flavonoids from *Perilla frutescens* (L.) Britt. leaves based on natural deep eutectic solvents: Process optimization, component identification, and biological activity // *Food Chem. Chem.* 2024. V. 452. p. 139508. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.139508>
66. Silva, C.N.; Silva, R.M.; Lemes, A.C.; Ribeiro, B.D. Recovery of Phenolic Compounds by Deep Eutectic Solvents in Orange By-Products and Spent Coffee Grounds // *Sustainability*. 2024. V. 16. p. 7403. <https://doi.org/10.3390/su16177403>
67. Morgana, N.M.; Magdalena, E.; Fernandez, M.d.l.A.; Fernanda, S.M. NADES for food industry innovation: Novel bioadditives based on olive oil byproducts // *Food Bioprod. Process.* 2022. V. 134. pp. 193–201 <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2022.05.007>
68. Bencreciuto, G.F.; Carnevale, M.; Paris, E.; Gallucci, F.; Santangelo, E.; Migliori, C.A. A Sustainable Alternative for Cosmetic Applications: NADES Extraction of Bioactive Compounds from Hazelnut By-Products // *Sustainability*. 2025. V. 17. p. 1516. <https://doi.org/10.3390/su17041516>
69. Xue, H.; Tan, J.; Li, Q.; Tang, J.; Cai, X. Ultrasound-Assisted Deep Eutectic Solvent Extraction of Anthocyanins from Blueberry Wine Residues: Optimization, Identification, and HepG2 Antitumor Activity // *Molecules*. 2020. V. 25. p. 5456 <https://doi.org/10.3390/molecules25225456>
70. Zhou, M.; Fakayode, O.A.; Li, H. Green Extraction of Polyphenols via Deep Eutectic Solvents and Assisted Technologies from Agri-Food By-Products // *Molecules*. 2023. V. 28. p. 6852. <https://doi.org/10.3390/molecules28196852>
71. Tapia-Quirós, P.; Granados, M.; Sentellas, S.; Saurina, J. Microwave-assisted extraction with natural deep eutectic solvents for polyphenol recovery from agrifood waste: Mature for scaling-up? // *Sci. Total Environ.* 2024. V. 912. p. 168716. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168716>
72. Velásquez, P.; Bustos, D.; Montenegro, G.; Giordano, A. Ultrasound-Assisted Extraction of Anthocyanins Using Natural Deep Eutectic Solvents and Their Incorporation in Edible Films // *Molecules*. 2021. V. 26. p. 984. <https://doi.org/10.3390/molecules26040984>
73. Ramzan, K.; Zehra, S.H.; Balciunaitiene, A.; Viskelis, P.; Viskelis, J. Valorization of Fruit and Vegetable Waste: An Approach to Focusing on Extraction of Natural Pigments // *Foods*. 2025. V. 14. p. 1402. <https://doi.org/10.3390/foods14081402>
74. Бурак Л. Ч. Влияние современных способов обработки и стерилизации на качество плодово-овощного сырья и соковой продукции // Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2025. – 236 с. ISBN 978-5-16-020036-1. <https://doi.org/10.12737/0.12737/2154991>
75. Бурак Л. Ч., Завалей А.П. Эффективность комбинированного воздействия ультразвука и микроволн при обработке пищевых продуктов. Обзор // *Техника и технология пищевых производств*. 2024. Т. 54, № 2. С. 342–357. <https://doi.org/10.21603/2074-9414-2024-2-2510>
76. Otálora, M.C.; Wilches-Torres, A.; Gómez Castaño, J.A. Spray-dried microencapsulation of anthocyanins from mangosteen fruit peel: Investigating the impact of pitahaya peel mucilage and/or maltodextrin as wall materials // *Powder Technol.* 2025. V. 452. p. 120580. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2024.120580>
77. Bińkowska, W.; Szpicer, A.; Stelmasiak, A.; Wojtasik-Kalinowska, I.; Półtorak, A. Microencapsulation of Polyphenols and Their Application in Food Technology // *Appl. Sci.* 2024. V. 14. p. 11954 <https://doi.org/10.3390/app142411954>
78. Бурак Л. Ч. Современные методы бланширования и их влияние на процесс сушки фруктов и овощей // *Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета*. 2025. Т. 28, № 2. С. 273–295. <https://doi.org/10.21443/1560-9278-2025-28-2-273-295>
79. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Использование технологии омического нагрева в процессе переработки плодов и овощей. Обзор предметного поля // *Пищевые системы*. 2024. Т. 7, № 1. С. 59–70. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-59-70>
80. Rashid, R.; Masoodi, F.A.; Wani, S.M.; Manzoor, S.; Gull, A. Ultrasound assisted extraction of bioactive compounds from pomegranate peel, their nanoencapsulation and application for improvement in shelf life extension of edible oils // *Food Chem.* 2022. V.

385. P.132608. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.132608>

81. De Guzman, J.J.; Monserate, J.J.; Panajon, N.M.; Salazar, J.R.; Eugenio, P.J.G.; Sarong, M.M. Nanoencapsulation of Lycopene from Tomato Waste Using Chitosan and Alginate for Enhanced Stability and Antioxidant Activity // *Int. J. Des. Nat. Ecodyn.* 2024. V. 19. pp. 1261–1267. <https://doi.org/10.18280/ijdne.190417>

82. Zabot, G.L.; Schaefer Rodrigues, F.; Polano Ody, L.; Vinícius Tres, M.; Herrera, E.; Palacin, H.; Córdova-Ramos, J.S.; Best, I.; Olivera-Montenegro, L. Encapsulation of Bioactive Compounds for Food and Agricultural Applications // *Polymers.* 2022. V. 14. p. 4194. <https://doi.org/10.3390/polym14194194>

83. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н. Биологически активные вещества бузины: свойства, методы извлечения и сохранения // *Пищевые системы.* 2023. Т. 6, № 1. С. 80-94. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2023-6-1-80-94>

84. Šregeļj, V.; Pezo, L.; Šovljanski, O.; Lević, S.; Nedović, V.; Markov, S.; Tomić, A.; Čanadanović-

Brunet, J.; Vulić, J.; Šaponjac, V.T.; et al. New concept of fortified yogurt formulation with encapsulated carrot waste extract. // *LWT.* 2021. V. 138. p. 110732. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110732>

85. Flammini, F.; D'Alessio, G.; Chiarini, M.; Di Michele, A.; De Bruno, A.; Mastrocola, D.; Di Mattia, C.D. Valorization of Onion By-Products Bioactive Compounds by Spray Drying Encapsulation Technique // *Foods.* 2025. V. 14. p. 425. <https://doi.org/10.3390/foods14030425>

86. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н., Писарик М.И. Интеллектуальная упаковка для овощей и фруктов, классификация и перспективы использования: Обзор предметного поля // *Health, Food & Biotechnology.* 2023. Т. 5, № 1. С. 51-80. <https://doi.org/10.36107/hfb.2023.i1.s165>

87. Бурак Л. Ч. Ограничения и возможности современных технологий обеспечению микробиологической безопасности пищевых продуктов // *Известия высших учебных заведений. Пищевая технология.* 2024. № 2-3(396). С. 6-13 <https://doi.org/10.26297/0579-3009.2024.2-3.1>